

CHEMICAL SCIENCES

EXPERIMENTAL APPLICATION OF CERTAIN MODIFIED METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS FOR THE RESEARCH THE PROCESSES OF COPPER SULFATE AND NATURAL QUARTZITES CRE-CONVERSION

Mantashyan Koryun Adolph

Doctor of Chemistry, Head of the Laboratory,

Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, The base scientific-research laboratory of heterophase chemical processes, Yerevan, 0051, Arghutyun Str., 2 side-street, house 10, Republic of Armenia

ORCID ID: [0009-0001-2045-614X](https://orcid.org/0009-0001-2045-614X)

Researcher ID: ODL-2042-2025

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЦР-ПРЕВРАЩЕНИЯ СУЛЬФАТА МЕДИ И ПРИРОДНЫХ КВАРЦИТОВ

Манташян Корюн Адольфович

Кандидат химических наук, заведующий лабораторией,

Институт Общей и Неорганической Химии имени М.Г. Манвеляна Национальной Академии Наук РА, Базовая Научно-Исследовательская Лаборатория Гетерофазных Химических Процессов, Ереван, 0051, ул. Аргутяна, 2 пер., д.10, Республика Армения

ORCID ID: [0009-0001-2045-614X](https://orcid.org/0009-0001-2045-614X)

Researcher ID: ODL-2042-2025

Abstract

This study explores the application and experimental adaptation of specially developed integrated chemical analysis techniques for the comprehensive quantitative and qualitative investigation of the formation and synthesis of selected solid-phase products arising from heterophase CRE-conversion processes involving anhydrous copper (II) sulfate and natural Armenian quartzites.

Аннотация

Изучены вопросы применения и возможности экспериментальной адаптации специально разработанных комплексных методов химического анализа для количественно-качественного исследования образования и синтеза некоторых твердофазных продуктов процессов гетерофазного ВЦР-превращения безводного сульфата меди (II) и природных армянских кварцитов.

Keywords: CRE-conversions, qualitative and quantitative analysis, photoelectrocolorimetry.

Ключевые слова: ВЦР-превращения, качественный и количественный анализ, фотоэлектроколориметрия.

Введение

Работа посвящена вопросам применения и экспериментальной адаптации разработанных нами двух комплексных методов химического анализа при изучении некоторых процессов по гетерофазному превращению различных твердофазных неорганических соединений и материалов под воздействием цепных газофазных реакций (ВЦР-процессы) [1-4]. Для качественного и количественного анализа разнородных исходных твердофазных и газофазных соединений и продуктов их превращения при ВЦР-процессах, а также с целью экспериментального диагностирования процессов превращения (как в твердой, так и в газовой фазе) в целом широко применяются различные современные физико-химические и др. методы: газовая хроматография, ЭПР-радиоспектроскопия (метод электронного парамагнитного резонанса), мессбауэровская спектроскопия, ИК-спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), рентгенофазовый и рентгеноструктурный, спектральный, спек-

трографический, атомно-адсорбционный, фотоэлектроколориметрия и различные "чисто"-химические, как, например, силикатный, весовой, комплексонометрический, йодометрический и др. способы анализа. Анализы проводятся (исходя из условий и методики) и до, и по окончании, и в течение опыта. Однако, каждый исследуемый новый химический процесс превращения и синтезированные в результате соединения и вещества объективно требуют своего адаптированного индивидуального подхода. При этом необходимо учесть практическую возможность осуществления анализа, временной фактор получения аналитических данных, а также особенности исследования кинетики и динамики конкретного ВЦР-процесса. При изучении сложных по своему механизму ВЦР-реакций, где присутствует и синтезируется множество разного рода и класса веществ и соединений, указанные требования особо актуальны. Основанные на известных методиках и подходах модифицированные способы химического анализа, которые рассматриваются в данной работе, специально

разработаны и актуализированы для осуществления конкретных исследований и учитывают специфику изучения сопряженных гетерофазных ВЦР-реакций.

Первая методика

Первый из представленных способов был использован при изучении ВЦР-превращения безводного сульфата меди (II) $CuSO_4$ [5]. С целью проведения экспресс-анализа экспериментальных образцов на содержание твердофазных продуктов превращения сульфата меди (II), таких как Cu_2O , CuO , Cu и самой непрореагировавшей смеси $CuSO_4$ была разработана специальная модифицированная методика химического анализа по совместному определению меди, ее окислов и сульфата меди на основе известных литературных данных [6-9]. Данная методика позволяет осуществить качественный и количественный анализы твердофазной смеси, состоящей из Cu , CuO , Cu_2O и $CuSO_4$ различных концентраций. Из всех определяемых методикой компонентов водорастворимым является только сульфат меди. С целью выделения гемииоксида меди Cu_2O в качестве селективного растворителя использовался водный раствор хло-

рида аммония NH_4Cl . Выделение Cu_2O осуществлялось в восстановительной среде при отсутствии растворенного кислорода, чтобы избежать извлечения меди вместе с закисью. Эта стадия проводилась в присутствии восстановителя – мочевины (карбамид, карбонилдиамид) NH_2CONH_2 (CH_4N_2O , $CO(NH_2)_2$), при кипячении и продувке системы инертным газом (аргоном). Использование аскорбиновой кислоты (витамин C) $C_6H_8O_6$ с хлоридом аммония позволяло растворить все компоненты анализируемой пробы, кроме Cu . Медь анализировалась после ее предварительного растворения в небольшом количестве концентрированной азотной кислоты HNO_3 . Для количественного анализа использовался фотоколориметрический метод определения, основанный на способности иона Cu^{2+} образовывать в аммиачном растворе NH_4OH интенсивно окрашенный комплекс синего цвета. Колориметрия проводилась на колориметре фотоэлектрическом концентрационном марки "КФК-2МР ZOMZ". Количественный расчет и обработка результатов в ходе анализа производились согласно нижеприведенным формулам.

$$1. \text{Содержание } Cu \text{ и } CuSO_4: m_{CuSO_4} = \frac{kD_1V_1V'}{V_{np}};$$

$$2. \text{Суммарное содержание } Cu \text{ в } CuO, Cu_2O \text{ и металлической меди:}$$

$$m_{Cu} + m_{CuO} + m_{Cu_2O} = \frac{kD_2V_2V''}{V_{np}};$$

$$3. \text{Содержание металлической меди: } m_{Cu} = \frac{kD_3V_3V'''}{V_{np}};$$

$$4. \text{Содержание } Cu \text{ в } Cu_2O: m'_{Cu_2O} = \frac{kD_4V_4V'''}{V_{np}} - m_{CuSO_4}, m_{Cu_2O} = m'_{Cu_2O} - \frac{M_{Cu_2O}}{2M_{Cu}} \cdot m_{Cu}$$

$$\text{при } \frac{m_{Cu}}{m'_{Cu_2O}} < 0.107, m_{Cu_2O} = 0.84 m'_{Cu_2O} \text{ при } \frac{m_{Cu}}{m'_{Cu_2O}} > 0.107;$$

$$5. \text{Содержание } Cu \text{ в } CuO (m_{CuO}): m_{CuO} = \frac{kD_2V_2V''}{V_{np}} - m_{Cu_2O} - m_{Cu};$$

$$6. \text{Определение \% -ого содержания } CuSO_4: CuSO_4 = \frac{M_{CuSO_4}}{M_{Cu} \cdot a} \cdot m_{CuSO_4} \cdot 100 \%;$$

$$7. \text{Определение \% -ого содержания } Cu_2O: Cu_2O = \frac{M_{Cu_2O}}{2M_{Cu} \cdot a} \cdot m_{Cu_2O} \cdot 100 \%;$$

$$8. \text{Определение \% -ого содержания } CuO: CuO = \frac{M_{CuO}}{M_{Cu} \cdot a} \cdot m_{CuO} \cdot 100 \%;$$

9. Определение \% -ого содержания металлической меди: $Cu = \frac{m_{Cu}}{a} \cdot 100 \%$, где: k – градуировочный коэффициент, мг/мл (0.251); D – оптическая плотность; a – навеска образца, мг (200); V'

– объем воды, пошедший на отмывку $CuSO_4$, мл (100); V'' – объем раствора, полученного растворением $CuSO_4 + Cu_2O + Cu$, мл (500); V''' – объем раствора, полученного растворением Cu , мл (500); V'''' – объем раствора, полученного растворением

$Cu_2O + CuSO_4$, мл (500); $V'_{np}, V''_{np}, V'''_{np}, V''''_{np}$ – объем раствора, отобранного для получения окрашенного раствора, мл (20); V_1, V_2, V_3, V_4 – объем полученного окрашенного раствора, мл (100). Вероятный процент ошибки данной методики, в зависимости от концентрации определяемых компонентов в анализируемом конкретном образце, составлял $2 \div 10$ %.

Вторая методика

Для проведения анализа экспериментальных образцов в [10-12] по определению содержания общего железа в исходном природном и ВЦР-переработанных кварцитах (в пересчете на Fe_2O_3) на основе данных [13, 14] была разработана модифицированная комплексная силикатно-фотометрическая методика анализа, для определения количества общего железа в % масс.. Как известно, для определения малых количеств железа широко используются фотометрические методы анализа, основанные на способности изменения степени абсорбции растворов комплексов Fe с различными реагентами. Разработанная комбинированная фотокolorиметрическая методика химического анализа рассчитана для определения железа в силикатных горных породах при содержании $0.05 \div 8.00$ % общего железа. Она основана на способности железа $Fe(III)$ образовывать с сульфосалициловой кислотой (5-дигидрат $C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O$) в аммиачном растворе (NH_4OH) внутрикомплексное соединение (при $pH = 8.5 \div 11.5$), окрашенное в синий цвет. Если в анализируемом растворе присутствует $Fe(II)$, то оно окисляется в аммиачной среде кислородом воздуха и интенсивность окраски комплекса будет пропорциональна общему содержанию железа (при этом окраска остается устойчивой в течении довольно длительного времени). Важнейшей стадией анализа является процесс сплавления кварцита с плавнем, в состав которого входит сода (Na_2CO_3) и бура ($Na_2B_4O_7$) в соотношении 2:1 соответственно. В результате плавления с содой образуются растворимые в воде силикаты и одновременно окисляются некоторые элементы, поэтому для полного окисления добавляют селитру ($NaNO_3$ или KNO_3), которая еще и дополнительно предохраняет тигли при наличии в образце восстановителей. Но в основном селитра добавляется с целью понижения температуры плавления соды. Для полноты сплавления рекомендуется анализировать фракцию кварцита, предварительно хорошо измельченную и гомогенизированную, проходящую через сито с размером диаметров отверстий 0.075 мм. Далее, выщелачиванием полученного сплава водой и соляной кислотой (HCl) становится возможным перевести из кварцита в раствор ионы Fe . Выбор HCl в качестве растворителя обусловлен тем, что она гораздо менее других кислот мешает дальнейшему определению железа. Для количественного анализа использовался

фотокolorиметрический метод определения. Полученные растворы колориметруют с помощью концентрационного фотоэлектрокolorиметра. Для данной методики общее содержание железа (% масс.) определяется по формуле: $Fe [\%] = \frac{k \cdot V_1 \cdot D_{\lambda_{440}}}{a \cdot V_2} \cdot 100$, где k – градуировочный

коэффициент, равный 0.214 мг; $D_{\lambda_{440}}$ – оптическая плотность анализируемого раствора; a – навеска кварцита, мг; V_1 – объем р-ра после выщелачивания, равный 100 мл; V_2 – объем пробы, отбираемый для комплексообразования, равный 30 мл. Упрощенный вид формулы: $Fe [\%] = \frac{71 D_{\lambda_{440}}}{a}$.

Вероятный процент ошибки примененной методики составлял $2 \div 8$ %, в зависимости от концентрации определяемого компонента в анализируемом образце.

С целью апробации и экспериментального исследования и тестирования обе разработанные методики по всем определяемым соединениям и элементам проверялись и сравнивались с помощью других физико-химических способов анализа.

Представленные научные исследования разрабатывались и выполнялись в рамках научных направлений, финансируемых по базовому принципу из государственных централизованных источников Республики Армения Комитетом по Высшему Образованию и Науке при Министерстве ОНКС РА.

Литература

1. Mantashyan A.A. (1997): Conversion of Mo, Cu, Fe sulfides and Fe and Cu oxides under the effect of gas-phase chain reactions. *Kinetika i Kataliz (Kinetics and Catalysis)*, 38 (5), 671-677. [Published in Russian]
2. Mantashyan A.A. (1997): The Conversion of Solid Inorganic Compounds under the Effect of Gas-Phase Chain Reactions. Gaithersburg, Maryland, USA. Proceedings of 4-th International Conference of Chemical Kinetics, 129.
3. Mantashyan A.A. (2001): Heterogeneous chemical transformation of inorganic compounds under the action of chain gas-phase reactions. *Chemical Physics Reports*, 19 (11), 2163-2181. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27781359>
4. Mantashyan A.A. (2021): Chain Reactions and Conjugated Processes. National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. Publishing House Gitutyun (Science), 104. [Published in Russian] ISBN 978-5-8080-1435-0
5. Mantashyan K.A., Mantashyan A.A. (2023): Regularities of Conjugated Heterophase Chemical Conversion of Copper Sulfate by the Method of the Effect of Gas-Phase Chain Reactions. Proceedings of National Polytechnic University of Armenia. Chemical and Environmental Technologies, (2), 9-28. ISSN 1829-3379.

DOI: 10.53297/18293379-2023.2-9 [Published in Russian]

6. Filipova N.A., Shkrobot E.P., Vasilyeva L.P. Analysis of non-ferrous metal ores and products of their processing. Moscow: Metallurgiya, 1980, 224 p. BBK 24.4/F534-967538673 [Published in Russian]

7. Filippova N.A. Phase analysis of ores and products of their processing. Moscow, Khimiya, 1975, 280 p. [Published in Russian]

8. Buketov E.A., Ugorets M.Z., Akhmetov K.M. Dehydration of hydroxides in alkaline solutions. Hydrated copper oxide. Alma Ata, Nauka Publ., 1971, p. 163. [Published in Russian]

9. Podchainova V.N., Simonova L.N. Copper. Moscow: Nauka Publ., 1990, 279 p. (Analytical Chemistry of Elements). ISBN: 5-02-001316-1 [Published in Russian]

10. Mantashyan K.A., Manukyan G.A., Davtyan A.H. (2013): On Some Aspects of the Process of the Effect of Gas-Phase Chain Chlorination Reactions of Hydrocarbon on Natural High-Silica Raw Materials. Yerevan, RA. Collected Papers of III International Conference on Chemistry and Chemical Technology, 173-175. ISBN 978-99941-2-883-9 [Published in Russian]

11. Mantashyan K.A., Arcruni V.G., Mantashyan S.G., Hakobyan K.R. (2013): The CRE-Process of Targeted Heterophase Chemical Conversion of Natural Quartzites: Yerevan–Vanadzor, RA. Conference Materials of IV Scientific Conference of the Armenian Chemical Society (with International Participation), Achievements and Problems, 190. ISBN 978-9939-1-0066-1 [Published in Russian]

12. Mantashyan K.A., Mantashyan S.G., Yesayan A.R. (2019): High Efficient Heterophase Chemical Processing and Modification of Natural Quartzites of Armenia under the Effect of Gas-Phase Chain Reactions. Yerevan, RA. Conference Proceedings of VI International Conference on Chemistry and Chemical Technology, 81-83. ISBN 978-9939-1-0983-1 [Published in Russian]

13. Knipovich Yu.N., Morachevsky Yu.V. Analysis of mineral raw materials. L., State Scientific Technical publishing house of chemical literature, 1969, 1055 p. [Published in Russian]

14. A. B. Kroshkina, I. A. Stolyarova, N. Y. Bunakova et al. / Edited by G. V. Ostroumov. Determination of titanium, vanadium, chromium and iron group elements in mineral raw materials. Moscow: Nedra, 1983, 184 p. UDC 553.3/9 [Published in Russian]